

APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO NOS CONTRATOS ALEATÓRIOS

Antonia Jéssyca Bezerra Rozado

INTRODUÇÃO

Há no direito brasileiro uma grande divergência doutrinária, a cerca da aplicação da teoria da imprevisão nos contratos aleatórios. Pois a mesma é oriunda da cláusula *rebus sic stantibus*, que tem como finalidade rever as cláusulas contratuais.

Neste ponto ganha importância essa possível aplicação da teoria da imprevisão nos contratos aleatórios, pois, apesar das partes contratantes assumirem um risco no momento da celebração do contrato, se na hora da execução ocorrer um fato imprevisível, diverso dos riscos assumidos, poderá ocorrer uma revisão contratual.

Todavia, vale salientar que, a teoria da imprevisão, apesar de não ser inegável a sua aceitação no ordenamento jurídico brasileiro, ela não deixou de ser exceção, pois a mesma só poderá ser aplicada em situações, excepcionais, prevista em lei.

Este trabalho tem como objetivo geral buscar, explorar e explicar a possibilidade de aplicação da teoria da imprevisão em um contrato de risco, tendo como objetivo específico:

1. Expor de forma doutrinária o contrato aleatório com seus conceitos, modalidades e efeitos;
2. Explicar a teoria da imprevisão expondo os fatos históricos, conceitos e requisitos;
3. Apresentar sob um ponto de vista doutrinário e jurisprudencial a possibilidade de aplicação da teoria da imprevisão nos contratos de risco.

PALAVRAS-CHAVES: Contrato aleatório- teoria da imprevisão- visão jurisprudencial.

1 DOS CONTRATOS ALEATÓRIOS

A palavra contrato significa unir, contrair; e era conhecido no Direito Romano como um ato jurídico que tinha caráter exigente e habitual.

O estudo desse negócio jurídico tem como principal finalidade a celebração, modificação e extinção de direitos e deveres com conteúdo patrimonial. Os contratos possuem vários parâmetros para classificá-los; um deles, no entanto, refere-se aos riscos que envolvem à determinabilidade de suas prestações. Diante deste parâmetro, os contratos podem ser: **pré-estimados** (contrato que já foi apreciado, ou seja, as partes contratantes têm conhecimento da prestação), e, aquele objeto de estudo deste trabalho, o contrato aleatório, que será definido nas linhas seguintes.

1.1 Conceito

Será reconhecido como contrato aleatório, aquela negociação jurídica que acarretará riscos para ambas as partes, no entanto, pelo menos, uma delas, não conhecerá a sua prestação.

Para Tartuce (2014, p. 23) ,

[...] no contrato aleatório a prestação de uma das partes não é conhecida com exatidão no momento da celebração do negócio jurídico pelo fato de depender da sorte, da álea, que é um fator desconhecido. [...]

Entretanto, para o autor, os contratos aleatórios são aqueles em que a prestação, de pelo menos uma das partes é desconhecida, ficando assim dependentes de um acontecimento controverso.

Para Venosa (2014, P. 443), os contratos aleatórios são aqueles "[...] em que ao menos o conteúdo da prestação de uma das partes é desconhecido quando da elaboração da avença. O conhecimento do que deve conter a prestação ocorrerá no curso do contrato, ou quando o cumprimento da prestação".

Portanto, contrato aleatório nada mais é do que um contrato bilateral, ou seja, gera obrigações para ambas às partes, no entanto, ao menos uma delas desconhece a sua prestação como também assume o risco de sofrer lucro ou prejuízo.

1.2 Modalidades

Existem duas modalidades de contrato aleatório: aqueles que se trata de *emptio spei* (venda de coisa esperada) como prever o artigo 458 do Código Civil, e aquele que trata da *emptio rei speratae* (venda de coisas futuras), como prever o artigo 459 do Código Civil.

O que difere as duas modalidades de contrato aleatório é que quando da venda de coisa esperada o objeto da prestação pode vir ou não a existir. Já na hipótese de coisa futura o risco será quanto a quantidade da prestação, que poderá ser maior ou menor do que foi acordado.

Sob tal assunto, vale destacar o entendimento do doutrinador Carlos Roberto Gonçalves (2013, p.98):

Os contratos acidentalmente aleatórios são de duas espécies: a) venda de coisas futuras; e b) venda de coisas existentes, mas expostas a risco. Nos que têm por objeto coisas futuras, o risco pode referir-se: a) à própria existência da coisa, e b) à sua quantidade.

Com isso podemos perceber que, seja qual for a modalidade de contrato aleatório, sua principal característica, será sempre o risco que envolve a prestação, seja ele quanto a existência do objeto da negociação, seja quanto a quantidade desse objeto.

Vale ressaltar que, além dessas duas modalidades de contratos aleatórios, também existe, outra modalidade, esta, se referindo a coisas já existentes; mas que, estão sujeitas a se deteriorar, como prever o artigo 460 do Código Civil/2002. Fiuza (2012, p. 520) a respeito do assunto compreende:

Trata-se do contrato aleatório tendo por objeto coisas existentes mas expostas a riscos. O adquirente assume o risco de não receber a coisa adquirida, ou recebê-la parcialmente, ou ainda danificada, deteriorada ou desvalorizada, pagando, entretanto, ao alienante todo o valor. Acentua João Luiz Alves representar o dispositivo a generalização dos princípios aceitos pelo direito comercial quanto ao seguro marítimo (CCom, arts. 666 e 677, XI), valendo, aqui, o exemplo da mercadoria embarcada, tomando sobre si o adquirente a sorte (álea) de vir ou não a receber, devido a acidente ou naufrágio. Mesmo que a coisa no dia do contrato já não existisse no todo ou em parte, o risco assumido obriga o adquirente ao pagamento do preço. Executa-se a hipótese do artigo seguinte.

Deste modo, é mister ressaltar a importância do não conhecimento da inexistência das coisas quando do contrato, por parte do contratante, tendo em vista que caso contrario estará

agindo de má-fé, como prever o artigo 461 do Código Civil. Béo (2004, p. 26) a respeito do assunto entende:

E o contrato deverá agir com boa-fé todo tempo, posto que poderá ser anulado o contrato se o contratado conhecesse de antemão o risco ou expusesse a coisa deliberadamente a este.

Destarte, o contrato aleatório poderá ser anulado, desde que o adquirente prove a conduta dolosa do alienante que, sabendo da decadência do bem em frente à execução do risco, o vende quando já existente.

1.3 Dos efeitos e consequências do Contrato Aleatório

Os contratos aleatórios possuem alguns efeitos que é importante ser analisados. Vejamos:

1. **Indeterminabilidade de uma das prestações-** Como vimos, no contrato aleatório é aquele em que uma das partes terá a sua prestação indeterminada, ou seja, pelo menos uma das partes que compõe o contrato não terá conhecimento quanto a sua prestação.
2. **Aleatoriedade recíproca.** Segundo Maria Helena Diniz, “o ganho ou a perda dos contraentes dependerá de fatos futuros e incertos, previstos no contrato, que constituem o risco”.
3. **Assunção de risco,** ou seja, as partes contratantes assumirá risco quanto a sua prestação, não sabendo a mesma, portanto, o que lhe espera quando o momento da execução do contrato.
4. **Inexistência de ação redibitória** refere-se, portanto, o direito não adquirido pelos contraentes de desistir do recebimento da coisa em virtude da mesma ter apresentado vícios ou defeitos ocultos, vindo a diminuir o valor da coisa, ou, que a torne imprópria ao uso a que é destinada.
5. **Não se rescinde por lesão.** O artigo 157 do CC/02 prever que “Ocorre à lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta”. Nesse caso, podemos perceber que, a lesão (espécie de anulação do contrato) não vai está presente nos contratos aleatórios, tendo em vista que, as prestações assumidas pelas partes são totalmente de risco, podendo, no momento da execução do contrato ocorrer o desequilíbrio quanto a prestação dos contraentes..

6. **Será sempre de execução futura**, ou seja, será aquele contrato onde o seu adimplemento se dá de uma vez só, mas em momento futuro.

No contrato aleatório o evento submetido à incerteza pode está no passado; no entanto, desconhecido o seu resultado pelas partes, o que remeterá o risco para o futuro.

2 DA TEORIA DA IMPREVISÃO

Os contratos podem sofrer revisão de cláusulas em basicamente, três hipóteses: lesão, estado de perigo e onerosidade excessiva superveniente. Quanto a lesão e o perigo, fala-se em revisão pela quebra do sinalagma genético dos contratos; quanto a onerosidade excessiva refere-se a celebração do contrato de modo desequilibrado, e em revisão pela quebra do sinalagma funcional (FIUZA, 2014).

2.1 Histórico

Desde origem dos contratos existe o princípio da obrigatoriedade dos contratos (o contrato faz lei entre as partes), em latim chamado de *pacta sunt servanda* (os contratos existem para ser cumpridos).

Na idade média, época marcada por grandes guerras, o princípio do *pacta sunt servanda*¹ foi posto literalmente no cheque; Tendo em vista que, diante de situações bélicas, uma pessoa poderia assinar um contrato e, por adversidades supervenientes, mesmo diante de todo esforço em cumprir suas obrigações, não conseguia. Em decorrência disso, ficou muito comum nos contratos, a presença de uma cláusula escrita; “*eu sou obrigado a cumprir o contrato se não vier uma guerra*”, pois, caso acontecesse algum tipo de guerra, as partes estariam liberadas daquelas obrigações.

Com isso, podemos notar uma exceção ao princípio do *pacta sunt servanda*, tendo em vista que na Idade média, devido as guerras, as partes só eram obrigadas a cumprir os contratos se o cenário fático permanecesse sem alterações; ou seja, se *rebus sic stantibus*².

O código civil de 1916 adotou de forma absoluta o *pacta sunt servanda*, com a fundamentação de que celebrar contrato não é brincadeira; mas, sim, uma obrigação a qual as partes se comprometem e devem cumprir.

¹ “Contratos devem ser cumpridos”.

² “coisas assim como estão”.

Porém o código civil brasileiro de 2002, quando trouxe a teoria da imprevisão, agora denominado de Teoria da Onerosidade Excessiva revestiu-se de uma fundamentação social. O novel código adota o *pacta sunt servanda* de forma mitigada; ou seja, a *cláusula rebus sic stantibus*, estaria implícita em todos os contratos pré-estimados. Desaparece a necessidade de estar escrita nas cláusulas contratuais.

2.2 Definição

A teoria da imprevisão apesar de ser pouco conceituada, diretamente, pela maioria dos doutrinadores, é de possível compreensão. Pois a mesma possui características próprias. Veja-se a seguir:

De acordo com BORGES (2002, p.80) a teoria da imprevisão:

“A “teoria da imprevisão” é o remédio jurídico a ser empregado em situações de anormalidade contratual, que ocorre no campo extracontratual– ou “aura” das convenções -, de que se podem valer as parte não enquadradas em situação moratória preexistente, para adequar ou extinguir os contratos – neste caso com possibilidades indenizatórias – sobre os quais a incidência de um acontecimento imprevisível (entendido este como aquele evento ausente dos quadros do cotidiano, possível, mas não provável), por elas não provocado mediante ação ou omissão, tenha causado profunda alteração na base contratual, dando origem a uma dificuldade excessiva de adimplemento ou modificação depreciativa considerável da prestação, se sorte a fazer nascer uma lesão virtual que poderá causar prejuízos àquele que, em respeito ao avençado, se disponha a cumprir a obrigação assumida.

Deste modo, a teoria da imprevisão é um gênero, sendo teses suas as demais teses, inclusive a própria doutrina da *cláusula rebus sic stantibus*. na verdade, todas essas teorias têm como principal objetivo delimitar o campo de aplicação do revisionismo contratual, ou seja, especificar em que circunstâncias os contratos poderiam ser revistos pelo juiz. (FIUZA 2014, p. 558)

Assim, a teoria da imprevisão, também chamada de teoria da onerosidade excessiva e de cláusula *rebus sic stantibus*, nada mais é do que a possibilidade de uma revisão contratual, decorrente de um elemento inusitado e surpreendente, que acarrete um desequilíbrio, quanto às prestações, nas relações de contrato.

2.3 Efeitos

A revisão dos contratos tem por início, uma ação, imposta pelo devedor onerado, onde esse irá requerer o reconhecimento da teoria da imprevisão. Vale ressaltar, com isso, que o pedido poderá ser feito, tanto da liberação do devedor, quanto da redução do valor devido.

A revisão dos contratos é judicial, necessitando assim da intervenção do Poder Jurisdicional do Estado, através da autoridade delegada a um juiz, que depois de conhecer a situação que lhe é exposta, sentencia.

Destarte que, é adequado ao devedor que, mesmo pedindo exclusivamente a extinção da obrigação, der chances, quando possível, para que o magistrado possa reduzir o valor da prestação.

Nesse sentido, VENOSA (2014, p.510) comenta:

[...]Se o devedor, porém, pede exclusivamente a extinção da obrigação, não poderá o juiz decidir fora do pedido. Conveniente que, ao ser proposta ação, seja dada margem, quando possível, ao magistrado de reduzir o valor da prestação. Denota boa-fé o contratante que quer pagar o justo, diferentemente daquele que simplesmente deseja livrar-se da obrigação. A questão, todavia, é de exame do caso concreto.

No mesmo sentido doutrinário, BEÓ (2004, p. 138) ensina,

Quanto aos efeitos, a cláusula *rebus sic stantibus* permite, sem dúvida, nos contratos em que se considerar possível sua aplicação, a revisão das cláusulas contratuais com vistas a restabelecer o equilíbrio que se presume existente em um contrato comutativo.

Vale a pena salientar que, só poderão ser objetos de pedido, as obrigações ainda não efetuadas, tendo em vista que as obrigações já efetuadas já estão extintas (VENOSA, 2014).

2.4 Requisitos

Como podemos perceber não qualquer contrato que poderá requerer o reconhecimento da teoria da imprevisão; pois será necessário preencher alguns requisitos.

O primeiro deles é que, o contrato seja de **execução futura**. Ou seja, tem que ser um contrato onde o seu adimplemento se dá de uma vez só, mas em momento futuro, ou aquele em que o seu adimplemento se dá em prestações periódicas.

O segundo requisito é aquele que exige que o contrato seja **pré-estimado**, que são aqueles negócios jurídicos que as suas prestações são certas e determinadas. Quer dizer, ambas as partes contratuais conhecem antecipadamente o que vão prestar reciprocamente. Nesse caso, é importantes destacarmos que existem casos onde a teoria da imprevisão será reconhecida em contrato aleatório, hipótese deste trabalho científico.

O terceiro é a ocorrência da **alteração das condições ambientes**, principalmente das econômicas, no momento da execução do contrato.

O quarto deles, e o que a doutrina majoritária considera o mais importante, é que tal alteração deve ser oriunda de um **evento extraordinário e imprevisível**, ou seja, fazer *jus* a aplicação da cláusula *rebus sic stantibus*, fato que impossibilita o cumprimento da obrigação tem que ser oriundo de um vento alheio ao contrato.

Finalmente, o quinto requisito é que o fato deverá acarretar uma **onerosidade excessiva** para uma das partes, em outras palavras, o fato tem que provocar um desequilíbrio na relação contratual. Tal onerosidade excessiva de uma parte corresponderá a extrema vantagem para outra parte. Nesse caso não é necessário apenas o fato acarretar o desequilíbrio na relação contratual, mas também é fundamental a comprovação do prejuízo de uma das partes.

3. APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO NOS CONTRATOS ALEATÓRIOS

Como vimos, à teoria da imprevisão é a possibilidade de uma revisão contratual, decorrente de um elemento inusitado e surpreendente, que acarrete um desequilíbrio, quanto às prestações, nas relações de contrato.

O contrato aleatório se refere a um contrato bilateral, ou seja, gera obrigações para ambas às partes, no entanto, ao menos uma delas desconhece a sua prestação como também assume o risco de sofrer lucro ou prejuízo.

Em princípio, a teoria da imprevisão não será aplicada quando se diz respeito ao contrato aleatório. No entanto, no decorrer desse trabalho, podemos perceber que há a possibilidade de aplicação da teoria da imprevisão nos contratos aleatórios. Como será demonstrado à diante.

3.1 Considerações Doutrinárias

Alguns doutrinadores entendem que não é possível se tratar de teoria da imprevisão nos contratos aleatórios, ou seja, não se aplica teoria da imprevisão nos contratos de risco.

Já outros, entendem que; os contratos aleatórios possuem dois campos:

- 1) Um campo correspondente ao da prestação desconhecida (parte que assumiu o risco);

2) O outro, correspondendo ao da prestação determinada (contrato pré-estimado).

Para os defensores desta última tese, a teoria da imprevisão não se aplicaria no campo da prestação de risco, porém o lado que a prestação fosse determinada se aplicaria sim a teoria da imprevisão. Veja-se a seguir alguns posicionamentos doutrinários:

a) Para FIUZA (2014), só não se aplicará a teoria da imprevisão nos contratos aleatórios, caso a adversidade ocorrida esteja dentro dos riscos assumidos pelas partes. O doutrinador ao defender o seu posicionamento, cita dois exemplos à ser analisados: a) doença do segurado; b) insucesso da colheita.

[...] De um lado temos a prestação do segurado, conhecida previamente: deverá pagar um prêmio ao segurador. Do outro lado, a prestação do segurador é totalmente indeterminada no instante da celebração do contrato. Suponhamos tratar-se de seguro-saúde. Ora, a indenização a ser paga pelo segurador, em caso de doença do segurado, é incerta. Não se sabe nem se virá a ter que pagar. Se o segurado não adoecer, o segurador cobrirá as despesas médico-hospitalares. Mas não se pode predeterminar de quando serão elas.

Quando se diz não se aplicar a teoria da imprevisão nos contratos aleatórios, na verdade, e no caso em epígrafe, está se referindo ao fato de que o segurador não poderá alegar a doença do segurado evento imprevisível e com isso não pagar a indenização. O risco foi assumido por ele. Ao contrário, se o segurado, envolvido por evento imprevisível, for reduzido à situação temporária de insolvência, não vejo por que não se aplicar a teoria da imprevisão a seu favor. [...] (FIUZA, 2014, p. 571)

Destarte nesse primeiro exemplo utilizado por Fiuza, quando explica possibilidade de aplicação da teoria da imprevisão nos contratos aleatórios, ensina que, a teoria da imprevisão será aplicada tão somente em benefício da parte que possui a prestação determinada, que no caso em epígrafe, é a do segurado. Não cabendo assim, ao segurador (que possui a sua prestação indeterminada) requerer a aplicação da teoria da imprevisão, sendo que, o fato do segurado adoecer, não poderá ser utilizado como um evento imprevisível.

O segundo exemplo analisado por Fiuza é:

[...] Uma pessoa toma empréstimo bancário para financiar projeto agrícola. O contrato prevê que o agricultor só pagará juros caso o empreendimento seja bem-sucedido. Supondo que a safra seja um fracasso em virtude de geada, o agricultor não poderá pleitear seja revisto o pagamento do principal com base nisso. O contrato era aleatório e os riscos foram assumidos pelas partes. Da mesma forma, o banco não poderá exigir o pagamento dos juros. Afinal, estes estavam atrelados ao sucesso da colheita, cujo risco de não ocorrer o banco havia também assumido.

Mas, por outro lado, podemos imaginar a hipótese de que o Poder Público requisite toda a safra do agricultor, a fim de resolver situação de desabastecimento. Quando o Estado requisita bens de particular, deve fazê-lo mediante indenização. Só que a indenização é posterior. Assim, vemos nosso agricultor sem os grãos colhidos e sem dinheiro. Sua situação é desesperadora. Poderá, portanto, requerer a revisão do contrato com base na teoria da imprevisão, uma vez que a requisição do Estado foi

fato imprevisto, que nada teve a ver com os riscos assumidos pelas partes quanto ao sucesso da colheita em si. (FIUZA, 2014, P. 571)

Destarte o entendimento do doutrinador, quando o evento extraordinário não se encontra dentro dos riscos que foram assumidos pelas partes, a teoria da imprevisão é plenamente cabível. No caso acima exemplificado, há presença de um evento não previsto pelas partes no contrato de risco (mútuo): um fato do príncipe³; Portanto, pode-se denotar no caso analisado pelo autor que, apesar de tratar-se de um contrato aleatório, encontra-se a presença de todos os requisitos para aplicação da Teoria da imprevisão.

b) Já no entendimento de Venosa (2014, p. 510), ao analisar os requisitos da teoria da imprevisão, que:

[...] A onerosidade, como a própria denominação está a dizer, é essencial. Não se aplica, em linha geral, aos contratos aleatórios, embora possamos defender a onerosidade excessiva se o fato imprevisível nada tem a ver com a *álea* propriamente dita do contrato, isto é, fatores estranhos aos riscos próprios do contrato. [...]

Desta forma, podemos perceber que Venosa, assim como Fiuza, também enxerga a possibilidade da aplicação da cláusula rebus sic stantibus nos contratos de risco, bastando-se que para isso a adversidade ocorrida esteja presente nos riscos assumidos pelas partes.

c) Por fim, é importante destacarmos o entendimento de TARTUCE (2014, p.172-173), sobre o caso em questão:

Entretanto, como se sabe, os contratos aleatórios têm uma parte comutativa, como é o caso do prêmio pago nos contratos de seguro. Nesse sentido, é possível rever a parte comutativa desses contratos, diante da presença da onerosidade excessiva.[...]

Não tem sido diferente a conclusão da doutrina, conforme o seguinte enunciado, aprovado na *V Jornada de Direito Civil*: "É possível a revisão ou resolução por excessiva onerosidade em contratos aleatórios, desde que o evento superveniente, extraordinário e imprevisível não se relacione com a *álea* assumida no contrato (Enunciado n. 439)

Assim sendo, podemos perceber a possibilidade da teoria da imprevisão nos contratos de risco, como destaca os autores acima citados, sendo que para que isso ocorra é necessário apenas que o evento extraordinário e imprevisível não se relacione com os riscos assumidos pelas partes do contrato.

3.2 Considerações Jurisprudenciais

³ Conforme MEIRELLES (2002, p.237), "*Fato do Príncipe é toda determinação estatal, geral, imprevista e imprevisível, positiva ou negativa, que onera substancialmente a execução do contrato administrativo*".

Como vimos acima, a princípio, não se poderia aplicar a teoria da imprevisão nos contratos aleatórios. Entretanto, no decorrer desse trabalho foram citados alguns casos debatidos e estudados pelos grandes doutrinadores contratualistas, em que se discute a possibilidade da aplicação da teoria da imprevisão nos contratos aleatórios.

Conseqüentemente, nada mais oportuno que analisar as decisões jurisprudenciais que discutem e averiguam a aplicabilidade da teoria da imprevisão nos contratos de risco. Veja-se:

"DIREITO CIVIL E AGRÁRIO. COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA A PREÇO CERTO. ALTERAÇÃO DO VALOR DO PRODUTO NO MERCADO. CIRCUNSTÂNCIA PREVISÍVEL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO, BOA-FÉ OBJETIVA E PROBIDADE. INEXISTÊNCIA.

- A compra e venda de safra futura, a preço certo, obriga as partes se o fato que alterou o valor do produto agrícola não era imprevisível.

- Na hipótese afigura-se impossível admitir onerosidade excessiva, inclusive porque a alta do dólar em virtude das eleições presidenciais e da iminência de guerra no Oriente Médio motivos alegados pelo recorrido para sustentar a ocorrência de acontecimento extraordinário porque são circunstâncias previsíveis, que podem ser levadas em consideração quando se contrata a venda para entrega futura com preço certo.

- O fato do comprador obter maior margem de lucro na revenda, decorrente da majoração do preço do produto no mercado após a celebração do negócio, não indica a existência de má-fé, improbidade ou tentativa de desvio da função social do contrato.

- A função social infligida ao contrato não pode desconsiderar seu papel primário e natural, que é o econômico. Ao assegurar a venda de sua colheita futura, é de se esperar que o produtor inclua nos seus cálculos todos os custos em que poderá incorrer, tanto os decorrentes dos próprios termos do contrato, como aqueles derivados das condições da lavoura.

- A boa-fé objetiva se apresenta como uma exigência de lealdade, modelo objetivo de conduta, arquétipo social pelo qual impõe o poder-dever de que cada pessoa ajuste a própria conduta a esse modelo, agindo como agiria uma pessoa honesta, escorreita e leal.

Não tendo o comprador agido de forma contrária a tais princípios, não há como inquirar seu comportamento de violador da boa-fé objetiva.

Recurso especial conhecido e provido." (RE sp 803.481/ GO , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 28.06.2007, DJ 01.08.2007 p. 462)

Nesse primeiro caso, pode-se perceber que a relatora impõe alguns requisitos que a devem ser observados pelos contratantes. Tais requisitos dizem respeito ao princípio da função social do contrato, que, obrigatoriamente, deve ser observados em toda e qualquer relação contratual.

Destarte que, ao fazermos um estudo centrado sobre a decisão imposta acima, paramentado em uma interpretação sistêmica, denota-se, de forma clara, que, o caso em questão diz respeito a um contrato aleatório que para ser reanalisado necessita que, o comportamento do comprador, no momento da celebração e execução do contrato, não venha contrariar os princípios da boa-fé objetiva (tem como principal finalidade estabelecer um padrão ético de conduta para as partes nas relações obrigacionais). Podendo-se concluir que, num contrato aleatório, há sim, possibilidade de sofrer alteração, perquirindo-se, não em uma aplicação da teoria da imprevisão, mas numa contrariedade do princípio da boa-fé contratual.

Assim, vale salientar a outra decisão,

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA (Relator): Trata-se, na origem, de ação ordinária na qual DARCI LUIZ DA SILVA pleiteia a resolução de contratos de venda futura de soja celebrados com CARGILL AGRÍCOLA S.A., sob a alegação de que a variação cambial do dólar alterou significativamente a cotação do produto vendido, tornando o contrato excessivamente oneroso.

O Juízo de primeira instância julgou procedente o pedido, afirmando que "os contratos estão desprovidos do princípio da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico, evidenciando sobremaneira a onerosidade excessiva imposta ao vendedor ora autor" (e-STJ fls. 209/217).

No julgamento da apelação interposta contra a referida sentença, o TJGO negou provimento ao recurso, em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 272/273):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDADE SOJA EM GRAOS. PREÇO PRÉ-FIXADO. I - RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO "PACTA SUNT SERVANDA". II - TEORIA DA IMPREVISÃO. APLICABILIDADE. III - RESCISÃO.

I - Atualmente a teoria contratual não mais se pauta pela rigidez do princípio *pactasunt servanda*, mas sim, pelos princípios da função social do contrato, da boa-fé e do equilíbrio econômico (artigos 421, 422, do Código Civil) e na aplicação das teorias da imprevisão e da lesão, que permitem ao Judiciário restabelecer o equilíbrio sócio-econômico do pacto.

II - A teoria da imprevisão tende a fazer admitir que, em qualquer matéria, a parte lesada por um contrato pode ser exonerada de suas obrigações quando fatos provenientes ou não de imprevisibilidade da alteração circunstancial, embaraçam ou tornam dificultoso o adimplemento da obrigação de uma das partes, impondo manifesta desproporcionalidade entre a prestação e contraprestação, com danos significativos para um contratante e consequente vantagem excessiva para o outro.

III - Cabe portanto ao Judiciário repelir as práticas abusivas do mercado para coibir principalmente o lucro excessivo de um em detrimento do prejuízo de *outrem*, revisando ou declarando nulas as cláusulas contratuais que ocasionem um desequilíbrio flagrante entre os contratantes.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Opostos embargos de declaração contra o referido acórdão, foram eles rejeitados pelo TJGO.

Inconformada, a recorrente interpôs o presente recurso especial, com fundamento nas alíneas a e c, do art. 105, da CF.

Quanto à alínea a, alegou violação aos seguintes dispositivos legais: arts. 165, 458, II e III, e 535, I e II, todos do CPC, arts. 127, 191 e 197, todos do CCom, e arts. 157, 187, 421, 422, 476 e 478, todos do CC/2002.

No tocante à alínea c, suscitou dissídio jurisprudencial entre o acórdão recorrido e a jurisprudência desta Corte Superior, bem como de outros Tribunais de Justiça estaduais.

É o relatório.

Assim sendo, podemos aferir a presença da teoria da imprevisão no contrato aleatório, tendo em vista que, o caso relatado na jurisprudência acima citada, refere-se a um contrato aleatório que no período de execução ocasionou um desequilíbrio econômico entre as partes, sendo necessária, com isso, a aplicação da teoria da imprevisão no referido caso, para que fosse alcançado equilíbrio na relação jurídica

Portanto, é mister afirmar que, existe sim a possibilidade de aplicação da teoria da imprevisão nos contratos aleatórios, tendo como base, tudo o que foi discutido no decorrer desse estudo científico.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante de tudo que foi exposto neste trabalho, pode-se concluir que existe a possibilidade de se aplicar a teoria da imprevisão nos contratos de risco, uma vez preenchido todos os requisitos exigidos pela teoria da imprevisão, qual seja a onerosidade excessiva, fato superveniente e imprevisível, contrato de execução futura, entre outros.

Cabendo, outrossim, salientar que, esta poderá ser aplicada ao contrato aleatório, desde que, este, no momento da execução do contrato, tenha sido surpreendido por um evento imprevisível que acarrete uma onerosidade excessiva na relação contratual, sendo que esse evento terá que ser diverso dos riscos assumidos pelas partes. Tal teoria, também poderá ser aplicada em favor da parte, do contrato aleatório, que possui sua prestação pré-estimada.

REFERÊNCIAS

BORGES, Nelson. **A teoria da imprevisão no Direito Civil e no Processo Civil:** com referência ao CC de 16 e ao NCC. São Paulo: Ed. Malheiros, 2002.

DA SILVA, Gustavo Passarelli. **Teoria da imprevisão e os contratos aleatórios.** Jus Brasil. Publicado em 01/2005. Elaborado em 07/2003. Disponível: <<http://jus.com.br/artigos/6136>> acessado em : 15/09/2014.

DINIZ, Maria Helena. Seguro. In: **Tratado Teórico e Prático dos Contratos:** vol. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1.993, p. 319-351.

FIUZA, César. **Direito Civil:** curso completo. 17 ed. São Paulo: Ed Revista dos Tribunais; Belo Horizonte: Del Rey Editora, 2014.

_____, **Direito Civil:** curso completo. Belo Horizonte: Del Rey, 2003.

FIUZA, Ricardo et. Al. **Código Civil Comentado,** 8 ed. São Paulo. Ed. Saraiva, 2012.

GONÇALVES, Carlos Roberto. **Contratos e atos unilaterais.** 10 ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2013.

MEIRELLES, Hely Lopes. **Licitação e Contrato Administrativo.** 13. ed. São Paulo: Malheiros, 2002

TARTUCE, Flávio. **Teoria geral dos Contratos e Contratos em espécie.** 9 ed. São Paulo: Ed. Método, 2014.

VENOSA, Silvio e Salvo. **Direito civil:** Teoria das obrigações e teoria dos contratos. 14^a ed. São Paulo: Ed Atlas, 2014,